

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН КЎПРИКЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИ МОНИТОРИНГ КИЛИШ ТИЗИМИ

Sh.O.Erbojev

dotsent

R.A.Axmedov

talaba

Jizzax politexnika instituti

Email: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10147631>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-November 2023 yil

Ma'qullandi: 14- November 2023 yil

Nashr qilindi: 17-November 2023 yil

KEY WORDS

темир йўл кўприклар,
географик ахборот тизими,
электрон карта.

ABSTRACT

Ушбу мақолада, анъанавий қоғоз технологияси орқали карта яратилиши билан бир қаторда, компьютер дастурлари асосида, яъни географик ахборот тизими ёрдамида карталар яратиш кўриб чиқилган

Кўприклар темирбетон конструкцияларининг техник ҳолатини башорат қилиш ва баҳолаш [1,2,3] услубияти қуйидаги ҳолатларга асосланади:

- тадқиқот қилинаётган объект ҳолатини башорат қилиш ва мавжуд баҳоланишига статистик эҳтимоллик қоидаларидан фойдаланиб ёндашиш;

- кўприк конструкцияларидаги(деградацион) бузилиш жараёнларида, ҳамда вақт мобайнида иншоотнинг техник ҳолатини тасвирлашда, назарий эҳтимоллик ва назарий ишочиликнинг асосий тушунчаларини қўллаш;

- кўприкларнинг бутун фойдаланиш вақтида бузилиш жараёнларини статистик тавсифлари ва иншоотларнинг хизмат муддатларини аниқлашда, маълумот сифатида тадқиқот объектларининг асосий лойиҳавий кўрсаткичларини қабул қилиш;

Иншоотларни бундай баҳоланишидан кейин қуйидаги муайян чекланишлар таркибини киритиш мумкин бўлади:

- ўткази олиш хусусияти бўйича – ўтиш ва юриш жойларининг ўлчамларини камайтириш;

- юк кўтарувчанлиги бўйича – СК юклар схемасидаги синфини камайтириш;

- умрбоқийлик бўйича - қолдиқ имкониятларини аниқлаш (таъмирлаш тадбирларини ҳисобга олмаган ҳолда).

Юқорида кўприкларни диагностика қилиш бўйича [1,2,3,4,5] каби тадқиқотчилар қўллаган услубият ўрганиб чиқилди. Бундан кўриниб турибдики, эксплуатация жараёнида кўприк конструкцияларини диагностика қилиш орқали мавжуд барча нуқсонлар ва камчиликларни бартараф этиш ва аниқлашда кўприк конструкцияларини техник диагностика қилиш, иншоотларнинг хизмат муддатларини оширади, кўприк конструкцияларида ҳосил бўладиган нуқсон ва камчиликларнинг

ортиши ва уларнинг ривожланишига қарши курашилади.

Тизимли ёндошув бу вазифаларни қандай қўйилганлиги хусусияти эмас, балки вазифаларни ечимда тўғри услубиятни қўйилишидир.

Тизимли ёндашувнинг асосий жиҳатлари: яхлитлик, кўплаб моделларни ҳар бир элемент ва тизим учун яхлит кўрсата олиши ва бошқалар.

Юқорида келтирилганларни умумлаштириш орқали кўприк иншоотларининг техник диагностика тизимини умумий функционал – тузилма шаклини акс эттириш мумкин (1 расм) [2].

1- расм. Техник диагностика тизимининг тузилмалари – функционал схемаси

Адабиётлар руйхати:

1. Ганиев, И. Г., & Эрбоев, Ш. О. (2008, April). Результаты обследования и испытания эксплуатируемых пролетных строений железнодорожных мостов в условиях сухого жаркого климата. In Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте: Тезисы VII Международной конференции (Vol. 23, p. 24).

2. Ochiltoshevich, E. S. (2016). Organizational and structural measures to improve the process of operation concrete span. *European science review*, (9-10), 184-186.
3. Эрбоев, Ш. О. (2022). Кўприк таянчлари юк кўтариш қобилятини аниқлашнинг усуллари. *Science and Education*, 3(4), 241-246.
4. Эрбоев, Ш. О. (2015). Темир йўл кўприкларидоги носозликларни аниқлаш. Тошкент темир йуллари муҳандислик институти АХБОРОТИ чорак журнали *Toshtymi AXBOROT*, 2, 28-31.
5. Эрбоев, Ш. О. (2010). Оценка эксплуатационной пригодности элементов пролетных строений. *Механика муаммолари*, 1, 47-49.
6. Ганиев, И. Г., & Эрбоев, Ш. О. (2007). Результаты обследования пролётных строений железобетонных железнодорожных мостов. Проблемы архитектуры и строительства//*Научно-технический журнал.-2007*, 2, 16-18.
7. Ишанходжаев, А. А., & Эрбоев, Ш. О. (2018). Классификация пролетных строений по прочности при сейсмических воздействиях. *Меъморчилик ва қурилиш муаммолари» Сам ДАКИ*, 4, 16-18.
8. Ганиев, И. Г., Эрбоев, Ш. О., & Соатова, Н. З. (2007). Эксплуатационное состояние железобетонных мостов в условиях сухого жаркого климата в Республике Узбекистан. *Мости та тунелг теория, дослщження, практика: Тези доповщей Міжнар. науково-практично*, 14-15.
9. Ганиев, И. Г., & Эрбоев, Ш. О. (2007). Характеристика существующего парка железобетонных мостов. Проблемы архитектуры и строительства//*Научно-технический журнал*, 3, 16-18.
10. Эрбоев, Ш. О., Жонимова, З. Ш., & Ахмедов, Р. (2023). Темирбетон оралиқ қурилмалари юк кўтариш қобилятини аниқлашнинг мавжуд усуллари. *Journal of Universal Science Research*, 1(2), 509-512.
11. Ганиев, А., & Курбанов, З. (2023). ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ГИПСОВЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 2), 160-163.
12. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE CONTENT OF DRY CONSTRUCTION MIXED ON THE BASIS OF LOCAL MARBLE WASTE POWDER. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(9), 104-106.
13. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). OPPORTUNITIES TO GET LIGHT SUPPLIES BASED ON COAL WASTE. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(9), 100-103.
14. Parsaeva, N., & Kurbanov, Z. (2023, June). Study of the process of determination of chemically contained water in the concentration of additional cement made on the basis of peroxine waste. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1)*. AIP Publishing.
15. Қурбонов, З., Эшқулов, Н., & Ортиққулов, Д. (2023). ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 61-66.
16. Талипов, Н., Курбанов, З., & Артыққулов, Д. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 43-48.
17. Kurbanov, Z., Rasulova, N., & Ortikulov, D. (2023). TECHNOLOGY OF APPLICATION OF

GEOSYNTHETIC MATERIAL IN PRODUCTION AND CONSTRUCTION. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 121-126.

18. Хамракулов, Р. Д., & Жабборов, А. Р. (2023). МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ В ВУЗЕ

INNOVATIVE
ACADEMY